

TABIY FANLARNI O'QITISHDA DIDAKTIK KO'RGAZMALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Mahmudova Manzura Yusupovna

Namangan viloyati Chortoq tumani

7-umumiy o'rta ta'lim maktabining Tabiiy fanlar metod birlashma rahbari

Annotatsiya: O'quvchilarga ta'lim berishda turli xil metodlardan foydalaniladi. Buni natijasida o'quvchilar yanada ko'proq bilimlarni egallab olishlari mumkin bo'ladi. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda didaktik ko'rgazmalardan foydalanishni boshlang'iz sinf o'quvchilari misolida ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: amaliy uslublar, ilmiy fanlari, didaktik materiallar, pedagog, xorij tajribasi, intellektual salohiyat,

Tabiiy fanlar alohida fan sifatida o'qitish 1-sinfdan boshlanadi. O'quv materiali hisoblanadigan darsliklarda - «Tabiat jismlari», «O'simlik va hayvonot olami», «Sog'ligimizni saqlaymiz» va «Ekologiya» mavzulari birlashtirilgan kitoblar o'rgatiladi. Tabiiy fanlar bo'yicha dastur kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga faqat jonajon tabiat go'zalligi va boyliklarinigina emas, balki respublikamizning tabiatini o'rganishga ham ham imkon beradi.

Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning ilmiy-tabiiy dunyoqarashlarini shakllantirish va kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatishda har bir dars mavzuyini bayon qilishga e'tibor beriladi. O'quvchilar topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati jalb etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonch ortadi. Buning natijasida har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi. Pirovard natijada ta'lim samaradorligi ortadi. Ta'limning zamonaviy

pedagogik texnologiyalaridan foydalanib o'tiladigan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. O'quvchilarga zamonaviy usullar yordamida dars o'tilsa o'quvchilarning qabul qilishi o'rganishi juda yuqorilab boradi buni amalda ko'pchilik tadqiqotchilar sinashgan. O'quvchilarning bolajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim o'rin egallaydi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo'lga kiritilgan. Bilim odamlar miyasida o'z-o'zidan paydo bo'lmasdan, balki muayyan ish faoliyatida shakllanadi. Amaliyot insonni tabiat bilan munosabatida asosiy omil bo'lib, bu oz navbatida, odamlarning o'zaro munosabatlari tizimida, ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim ro'l o'ynaydi. Amaliyotning asosiy turlari moddiy ishlab chiqarish va ilmiy tajriba hisoblanadi. Ilmiy - tabiiy amaliyot quyidagi vazifalarni bajaradi. Masalan, amaliyotda o'rgatilgan bilimlar nazariy qilib o'tkazilgan darslarga qaraganda ko'proq narsalarga tushunishi mumkin bo'ladi o'quvchilarni. Mavzuning dolzarbligi sifatida didaktik ko'rgazmali qurollardan foydalanish metodi qadim zamonlardan beri ishlatilib kelinayotgan eng qulay samarali va tushunarli metod hisoblanadi. Didaktik tarqatma materiallardan foydalanib dars o'tish ya'ni ko'z bilan ko'rish orqali eshitishga nisbatan 5 marta ko'proq va 13 marta ko'proq taktik organlarga nisbatan ancha ko'p ma'lumotni miyaga yetkazadi. Shunday ekan o'quvchilarga dars o'tishni boshlang'ich sinflardan boshlab didaktik o'yinlar va dasturlar orqali o'tgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Xorij tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak xorijiy davlatlarda ta'lim berishning eng yangi usullaridan foydalanilmoqda. Hattoki shunday maktablar borki ularda o'quvchilar faqat amaliyotda ko'rib o'rgabishadi. Nazariy ma'lumotlar esa faqat o'zlari mustaqil ravishda o'rgabkshlari mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda Tabiiy fanlarni o'qitishda didaktik ko'rgazmalardan foydalanish orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin

bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Masalan, metodik tavsiya ishlab chiqish orqali biron bir maktabda eksperiment o‘tkazish uchun guruh tanlab olinib ularga didaktik materiallardan foydalanib darslar olib borilsa, boshqa sinflarga esa shu doimgidek o‘quv dasturi asosida darslar o‘tilsa.

Buning natijasida albatta tanlab olingan sinf o‘quvchilari boshqa guruhdagi tengdoshlariga nisbatan ancha ko‘p narsani o‘zlashtirishgan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.

M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o‘qitish metodikasi" Toshkent, O‘qituvchi 2005-yil.

A.Baxronov, Tabiatshunoslik 3-sinf umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik. T; Cho‘lpon NMIU 2012 y.

A.Baxronov Tabiatshunoslik 4-sinf umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik. T; Sharq NMIU 2011 y.

Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliev, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA’LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. Journal of new century innovations, 18(1), 124-129.

Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. Journal of new century innovations, 18(1), 168-173.